

UN MODELO EMERGENTE DE INVESTIGACIÓN LIBRE Y ABIERTA EN EDUCACIÓN

AN EMERGING MODEL OF FREE AND OPEN RESEARCH IN EDUCATION

Stuardo-Concha, Miguel 1
Santamaría-Goicuria, Imanol 2
Corres-Medrano, Irune 3

1 Université de Rouen; miguel.stuardo-concha@univ-rouen.fr;
<http://orcid.org/0000-0003-2617-0035>

2 Universidad del País Vasco; Imanol.santamaria@ehu.eus;
<http://orcid.org/0000-0002-5214-7034>

3 Universidad del País Vasco; Irune.corres@ehu.eus;
<https://orcid.org/0000-0003-3685-8909>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Resumen: En un escenario en el cual emerge una crítica política, ética y filosófica sobre las prácticas investigadoras en la ciencia actual, esta investigación problematiza una propuesta de investigación libre y abierta (ILA) y un *modus vivendi* investigador comprometido con una ciencia más abierta, inspirado en los principios éticos y prácticas de la cultura hacker y la indagación basada en la comunidad. Siguiendo un planteamiento de autoetnografía colaborativa, se problematizan y relatan acciones y procesos de investigación educativa desde el punto de vista de tres investigadores militantes, que promueven y participan en proyectos ILA. Basados en el análisis colaborativo de estas actividades de investigación, se discute una representación emergente que contiene reflexiones y teoriza seis puntos clave de un modelo de investigación: a) La filosófica-política, b) la(s) técnica(s) del entorno de colaboración, c) el desarrollo neo-conceptual, d) las incertidumbres, movimientos y tensiones e) las capacidades de coordinación y orgánica de investigación con amplia participación y también f) la innovación disruptiva y contra-hegemónica frente a la actual cultura académica y de investigación neoliberal. La ILA podría constituirse como un espacio colaborativo de construcción de onto-epistemologías y metodologías contrahegemónicas que operen fuera del alcance de los dispositivos de disciplinamiento, vigilancia y control de la actividad investigadora actual.

Palabras clave: ciencia abierta, auto-etnografía, investigación educativa

Abstract: In a scenario in which political, ethical and philosophical critiques of research practices in current science are emerging, this research problematises a free and open research proposal (ILA), a research modus vivendi committed to a more open science, the ethical principles and practices of hacker culture and community-based enquiry. Following a collaborative autoethnography approach, actions and processes of educational research are problematised and narrated from the point of view of three militant researchers, who promote and participate in ILA projects. Based on the collaborative analysis of these research activities, an emergent representation is discussed that theorises six key points of a research model: a) the philosophical-political, b) the technical(s) of the collaborative environment, c) the neo-conceptual development, d) the uncertainties, movements and tensions, e) the coordinating and organic capacities of research with broad participation and also f) the disruptive and counter-hegemonic innovation in the face of the current neoliberal academic and research culture. The ILA could be established as a collaborative space for the construction of onto-epistemologies and counter-hegemonic methodologies that operate beyond the reach of the disciplinary, surveillance and control devices applied to current research activity.

Keywords: educational research, autho-ethnography, open science

1 INTRODUCCIÓN

La adopción de prácticas de investigación abierta se acelera en medio de la crisis COVID-19 y están salvando vidas (Besançon et al., 2021). Además, ya con anterioridad a la crisis se viene construyendo un legítimo cuestionamiento a las prácticas de comunicación y generación de conocimiento académico (Stuardo-Concha, 2018). Se puede constatar en diversos autores (Aibar, 2013; García y Rendueles, 2014; Melero y Hernández, 2014; Stuardo-Concha, 2018) una crítica a la privatización de datos, resultados y también a la opacidad de la micropolítica de la cultura académica. Desde movimientos de ciencia abierta no resulta aceptable la privatización de objetos, productos o metodologías a través de patentes o derechos de autor que restringen su uso. También se considera reñido con el mandato de servicio público de la investigación financiada por los estados fondos públicos las prácticas mercantilizadoras de la comunicación de la ciencia a través de editoriales académicas que se apropian de derechos de autor, imponiendo barreras de pago y de acceso. No se trata solo de un cambio de dirección política y ética de la actividad investigadora, sino también de una mejora sustantiva en la velocidad de circulación del conocimiento y de los impactos sociales asociados, una intención de mejora no está exenta de riesgos, problemas ni nuevos desafíos (Besançon et al., 2021).

Esta propuesta es una vía de experimentación que construye nuevas prácticas que generan conocimientos de manera colaborativa. En esta publicación, relatamos y analizamos en primera persona algunas acciones experimentales en el marco en desarrollo de la investigación libre y abierta (ILA) (Stuardo-Concha, 2018), que se están poniendo en práctica desde una comunidad virtual.

2 MOVIMIENTOS HACIA UNA CIENCIA MÁS LIBRE Y ABIERTA BASADA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Anglada y Abadal (2018) proponen que la ciencia abierta puede definirse como un cambio de paradigma en la manera en que se construye ciencia, apoyado por tecnologías que hace 5 o 10 años no existían o no estaban masificadas al público en general. Sin embargo, se trata de un término que abarca una gama amplia de supuestos sobre creación y divulgación de saberes (Fecher y Friesike, 2014). Este cambio paradigmático no está tanto en lo que se hace, sino en cómo se hace. Según los autores esta nueva manera de hacer ciencia debería ser más abierta, aún más colaborativa y enfocada desde y para el desarrollo social (Anglada y Abadal, 2018). Vicente-Saez y Martínez-Fuentes (2018), a partir de una revisión de la literatura, afirman que el sentido central de la ciencia abierta es la idea de compartir conocimiento y cuyas propiedades distintivas son la transparencia, accesibilidad compartida y su desarrollo colaborativo. Estos autores han identificado un grupo de prácticas emergentes sobre Ciencia Abierta tales como open code (código abierto), open data (datos abiertos), open access (acceso abierto), data-intense, alternative reputation systems (sistemas de reputación alternativos), open notebooks (cuadernos abiertos), open lab books (notas de laboratorio abiertas), science blogs (blogs de ciencia), collaborative bibliographies (bibliografías colaborativas), citizen science (ciencia ciudadana), open peer review (revisión de pares abierta) o pre-registration (registro previo).

García y Rendueles (2014) va más lejos al declarar que la ciencia abierta es un movimiento reactivo a los efectos del neoliberalismo científico que en sus diferentes articulaciones no implica un rechazo taxativo de la mercantilización de la producción científica. La ciencia abierta se inspira en la filosofía un tanto contracultural del software libre y la cultura hacker, se promueve también bajo las etiquetas acceso abierto en español, o por el concepto en inglés de open access, y recientemente algunos trabajos en el ámbito de la investigación educativa denominada investigación libre y abierta en educación (Aibar, 2013; García y Rendueles, 2014; Melero y Hernández, 2014; Stuardo-Concha, 2018).

Para Melero y Hernández (2014) la Declaración de Budapest, de Bethesda y Berlín han sentado las bases del acceso abierto a la ciencia. Al revisar estas declaraciones fundacionales y también la de ECHO observamos que el término acceso abierto se está aplicando principalmente a los productos de la producción científica, principalmente publicaciones y datos, herramientas tecnológicas, estándares, para licencias legales, en fin, modelos para garantizar el acceso y eliminar barreras a los productos de la investigación. El apoyo institucional a la ciencia abierta y al acceso abierto ha tenido un desarrollo diverso según los contextos y las políticas nacionales o supranacionales (Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2018). Uribe-Tirado y Ochoa (2018), han encontrado un crecimiento sostenido en las publicaciones sobre ciencia abierta según datos obtenidos a partir de las principales bases de datos (repositorios, buscadores especializados en documentación científica). No obstante, respecto al ámbito educativo es difícil cuantificar el número total de proyectos de investigación de acceso abierto (Ramírez-Montoya, 2015).

La investigación libre y abierta tiene conexiones con otras formas de trabajo precedentes como la cultura hacker y la producción de software libre. La producción del software libre desarrolló una filosofía y ética de trabajo (Stallman, 2004) basada en un concepto de propiedad pública y la colaboración no privativa aplicado al desarrollo de software y las tecnologías de la comunicación, legando al día de hoy tecnologías claves y fundamentos legales e ideológicos que nos permiten pensar nuevas formas de trabajo (Vainio y Vadén, 2007). El desarrollo de esta filosofía y ética ha dado lugar a la generación de interesantes

ecosistemas de desarrollo de software libre y open source (conocidos como FLOSS, por sus siglas en inglés) impulsados por la cultura hacker (Lin, 2007). En este tipo de comunidad la innovación se define como una construcción socio-técnica, impulsada por hackers, definidos como seres humanos de alta capacidad y competencia en la creación de tecnologías de la comunicación que se definían a sí mismos como “brillantes programadores de software que empujan los límites de lo posible” (Rosenberg, 2000, p. 6). La investigación libre y abierta utiliza la ética y la filosofía FLOSS, las metodologías y principios de la cultura hacker para repensar investigación social y educativa.

La investigación libre y abierta también tiene planteamientos teóricos comunes con la investigación basada en la comunidad y la investigación acción participativa. La Community-based Participatory Research (CBPR) o la Investigación Participativa basada en la Comunidad, no se trata de un método, sino de un conjunto de orientaciones para realizar investigación (Israel et al., 2005; Winkler y Wallerstein, 2008), la cual comparte principios con la Investigación acción-participativa (Lewin, 1946). Se trata de una investigación que es participativa y cooperativa. La participación es entendida como proceso, está dirigida a generar acción y cambio en la comunidad, pretende la emancipación de todas las personas participantes y promueve co-aprendizajes entre las personas que investigan (Miller, 2007; Pastor-Seller, 2013).

En educación, la investigación situada en el paradigma sociocrítico propone transformar la sociedad desde su interior a través de los dispositivos educativos, instituciones, profesionales y prácticas de investigación (Ayuste, 2011; Bonals et al., 2020; García-Yepes, 2018; Murillo e Hidalgo, 2017). En este marco, la investigación libre y abierta se sitúa en este paradigma, pero aboga por un uso más intenso y disruptivo de las tecnologías de la comunicación en la investigación educativa. La investigación libre y abierta, por tanto, según la forma más radical de entenderla, cuestiona el acceso parcial a los resultados finales y aboga por hacer transparente la mayoría de los elementos intermedios comunicables y útiles para otros investigadores e investigadoras y para la creación de procesos de transformación sociocultural (Stuardo-Concha, 2018).

3 OBJETIVOS

En este marco, basados en una filosofía y política de la investigación como bien común, de propiedad libre y colectiva, transparente y de acceso público sin barreras, nos planteamos la siguiente pregunta indagadora para generar teoría ¿Qué modelo teórico emerge a partir de nuestras prácticas de investigación libre y abierta? Igualmente, y con el propósito de operativizar este cuestionamiento, continuamos en la línea de objetivos esbozados en los años iniciales del proyecto por Stuardo-Concha, (2018): 1) Deconstruir prácticas exclusoras en participación, jerarquizaciones en la colaboración y las privatizaciones académicas y 2) Experimentar con modos nuevos de trabajo y co-construcción de conocimiento a bajo costo que permitan sus sostenibilidad. Se recogen los siguientes objetivos específicos que sitúan este trabajo: a) Identificar, analizar y narrar algunas prácticas experimentales de colaboración desde un entorno de investigación libre y abierta y b) Construir un modelo teórico emergente de la experimentación, basado en nuestras experiencias de participación en proyectos de investigación libre y abierta en educación.

4 MÉTODO

El método que sigue este estudio se aleja de las metodologías habituales en la investigación educativa. Para los investigadores participantes en el proyecto, la palabra

abierto tiene un sentido de apertura metodológica. En este aspecto, nos situamos teóricamente en las direcciones que se plantean desde la reflexividad post-cualitativa, al tratarse de un planteamiento onto-ético-epistemológico considerado como “movimiento político contra la ciencia normativa”, que permite abrir nuevos caminos para reflexionar acerca de que “investigar no es solo seguir un camino prefijado, en el que se aplican unos métodos, para dar cuenta de unos resultados que ya se preveían en las preguntas iniciales” (Hernández-Hernández y Revelles, 2019, pp. 26-27). Desde este marco se imagina y lleva a cabo una indagación que podría producir un conocimiento diferente y un proceso de conocer también diferente (Lather, 2013). Lo que aquí relatamos y que identificamos como investigación libre y abierta está, usando las palabras de Lather (2013) “incrustado en la inmanencia del hacer” (Lather, 2013, p. 635).

En la fase inicial se asume un enfoque metodológico que sigue los principios y modos de hacer de la Autoetnografía, entendiéndola como una aproximación a la investigación y la escritura que busca comprender la experiencia cultural mediante la descripción y el análisis sistemático de la experiencia personal (Ellis et al., 2011, 2015; Guerrero, 2017). En otras palabras, quienes hacemos autoetnografía usamos nuestra experiencia personal protagónica para recoger datos primarios (Chang, 2008). La elección de este planteamiento metodológico abierto y autoetnográfico se justifica en que abordamos una experiencia pionera en donde no está claro a priori las prácticas que se investigarán pues al mismo tiempo que se implementan acciones prácticas estas se investigan, promoviendo la reflexión personal de, en este caso, los narradores (Márquez, 2019). La ética de trabajo que empleamos se sitúa en una autoetnografía colaborativa, “en la cual un equipo de dos o más investigadores trabajan juntos para compartir historias personales e interpretar la evidencia acumulada” (Lapadat, 2017, p. 2).

En esta auto-etnografía ponemos el foco analítico en la perspectiva de unos investigadores (un yo y nosotros en el relato etnográfico) que se investigan a sí mismos y relatan lo que hacen como protagonistas. El empleo de este enfoque controversial se justifica en lo insólito de la experiencia cultural investigada y en el interés personal y profesional por participar en un proceso no habitual en donde la concomitancia de creación de prácticas y su investigación tiene una relevancia central.

4.1 El relato auto-etnográfico

El relato del proceso se realiza en primera persona y también en primera persona plural, desde el punto de vista de dos investigadores participantes y promotores de proyecto ILA. Las categorías aquí presentadas provienen de un proceso de autoanálisis iterativo a posteriori a partir de la memoria, los registros webs, métricas de redes sociales, análisis de documentos de trabajo y notas del proceso creativo y del trabajo de campo de la propia experiencia. Esta distinción entre trabajo de campo y proceso creativo es un artificio comunicativo que nos permite explicarnos, aunque es importante notar que ambos son parte de un enredo con límites difusos.

4.2 Categorías de reflexión y análisis

En este marco, las categorías organizadoras de la narración propuestas a posteriori son: 1) experiencias previas de los investigadores, 2) entorno digital del proyecto, 3) la imaginación, 4) la experimentación, 5) la apertura y sus sentidos, 6) la liberación y sus sentidos, 7) los impactos en la virtualidad 8) movimientos, incertitudes y tensiones emanadas durante el propio proceso.

Por último, sobre la relectura analítica del relato vivencial se construye un primer nivel de teorización cuyo producto llamamos modelo de investigación libre y abierta en educación y que tiene la utilidad de ser un artefacto conceptual para continuar

desarrollando esta práctica de una forma más consciente y estratégica. No aspira a ser un modelo prescriptivo o exportable a otros contextos. Este modelo se presenta en la sección de conclusiones.

5 INDAGANDO EXPERIENCIAS EXPERIMENTALES DE INVESTIGACIÓN LIBRE Y ABIERTA

En este relato auto-etnográfico se presentan algunos fragmentos en primera persona singular que corresponden a las voces individuales de los investigadores. Presentamos una auto indagación narrativa organizadas conforme a las categorías generadas en el auto-análisis del proceso de experimentación y de colaboración en un entorno virtual de investigación libre y abierta. En esta experiencia el rol del investigador 1, Miguel, fue el de creador, promotor y coordinador de 6 proyectos de ILA en la Comunidad EJS. Los investigadores 2 y 3, Imanol e Irune, han participado en uno de estos proyectos como investigadores invitados.

5.1 La imaginación de la ILA

Como relatamos en la publicación de Stuardo-Concha (2018) luego de una primera revisión teórica consideramos adecuado llamarla investigación libre y abierta (ILA), para vincularla ideológicamente con la cultura de colaboración del software y cultura libre y a los planteamientos éticos, ya con bastante desarrollo, de la investigación abierta. Según consta en estos documentos seminales disponibles en línea, nuestra visión propone un entorno de relaciones de colaboración mediante el uso de plataformas virtuales sin jerarquías entre los y las participantes, la liberación de los productos informales y formales de la investigación a través de licencias y derechos de cultura libre, la transparencia activa de la micropolítica del proceso, la erradicación de las barreras de acceso y la construcción de canales de comunicación para incentivar la participación como investigador(a) o también la participación como informante voluntario (Stuardo-Concha, 2017b).

5.2 Los proyectos experimentales emergentes

Consideramos necesario, desde nuestro enfoque autoetnográfico, que el equipo investigador transparente su vinculación e intereses en la investigación libre y abierta:

Miguel, investigador 1: *Actualmente participo en seis proyectos ILA en la Comunidad (Stuardo-Concha, 2019a). Mi rol en el proceso de creación y publicidad de estos proyectos es de creador y promotor. Como creador reflexiono y construyo una propuesta en base a las herramientas tecnológicas disponibles. Como promotor, publico la propuesta en la web y la publicito animando a la participación en espacios públicos o privados en redes sociales.*

Imanol, investigador 2: *Participo en uno de los seis trabajos de investigación que engloban el proyecto de la ILA, es el denominado: “Autoritarismo y maltrato contemporáneo en los centros educativos: proyecto de investigación libre y abierto”. Mi rol en este trabajo de investigación, que desarrollo con Miguel, es el de investigador participante. Como investigador, analizo las entrevistas de las personas que participan en este proyecto con el propósito de realizar una co-construcción de conocimiento para posteriormente visibilizarlo. Actualmente estamos escribiendo una publicación académica.*

Irune, investigadora 3: *Mi vinculación al proyecto ILA comienza en el año 2020, participando en el proyecto “Autoritarismo y maltrato contemporáneo en los*

centros educativos: proyecto de investigación libre y abierto”, en el cual tengo un rol de investigadora. Concretamente, participo en el análisis de las entrevistas y en la escritura colaborativa en la nube.

La Tabla 1 da cuenta de una relación de los proyectos en orden cronológico de creación, desde el más antiguo al más reciente. El tema de estos proyectos se construye a partir de un proceso de observación participante en grupos virtuales de docentes (Stuardo-Concha, 2018).

Inicialmente, los proyectos tienen un nivel de formalización suave, es decir, son esbozados, a diferencia de un proyecto tradicional que se presenta a concurso de financiamiento, en el cual se exige a priori una formalización con alto nivel de detalle. El propósito de esta formalización suave y poco densa tiene una finalidad estratégica para crear una esfera conceptual y metodológica abierta que anime a sumarse como investigador y que permita la co-creación. No todo está pensado desde el inicio del proyecto.

Tabla 1: Seis proyectos de investigación ILA en curso

Identificador del proyecto	Fecha de creación
1. Situaciones de injusticia social: proyecto de investigación libre y abierto	3 de septiembre de 2016
2. Efectos asociados al dispositivo SIMCE: proyecto de investigación libre y abierto	25 de julio de 2017
3. La Superintendencia de Educación al desnudo: proyecto de investigación libre y abierto	2 de agosto de 2017
4. Mapeo de organizaciones que influyen en educación en Chile: investigación libre y abierta	11 de agosto de 2017
5. Hacia una investigación libre y abierta: un marco de colaboración para la investigación educativa	3 de octubre de 2017
6. Autoritarismo y maltrato contemporáneo en los centros educativos: proyecto de investigación libre y abierto	13 de abril de 2018

Fuente: elaboración propia

5.3 La emergencia de una agenda de investigación virtualizada

La elección de los temas de investigación se efectúa en base a una observación participante interactiva. Esta observación se realizó en grupos en redes sociales que se definen como espacios complejos y multimediales de interacción entre docentes y otros profesionales relacionados con la educación, en su mayoría docentes, pero que no necesariamente tienen en común un mismo centro educativo ni la misma ciudad. Allí se publican una amalgama de cuestiones relacionadas con educación: publicaciones de humor, ofertas de trabajo, invitaciones a eventos, solicitudes de ayuda para resolver problemas de aula, preguntas sobre cuestiones sobre normativa laboral, relatos de denuncias de malas prácticas, venta de productos, comentarios de la actualidad educativa, difusión espontánea de materiales didácticos creado por ellos mismos o creado por otros.

Elegimos los temas de investigación que se abordarán en un proyecto ILA intentando conectar los intereses que observamos en estos grupos con nuestros intereses como investigadores y docentes.

5.4 Prácticas, nomenclaturas y herramientas en proyectos ILA

Basado en el análisis de las tareas realizadas en estos proyectos, describimos a continuación algunas prácticas de ILA típicas. Mediante el auto-análisis a posteriori es posible tipificar y encontrar algunos isomorfismos entre los proyectos ILA, isomorfismos que obedecen a prácticas reiteradas, nomenclaturas y herramientas tecnológicas.

Un proyecto comienza con la acción explícita de un promotor y creador de proyecto. Un proyecto se publica a través de la página web de la comunidad una Puerta Web. La Puerta Web explica por escrito y en forma breve el proyecto y contiene los enlaces necesarios para comenzar a participar o contactar al coordinador. En general, el creador-promotor del proyecto comunica en esta Puerta Web su objetivo o pregunta de investigación. La estructura de la Puerta Web no está normada, pero suele considerar una introducción, descripción del enfoque metodológica inicial, una declaración explícita de adhesión a la filosofía de trabajo y sus principios elementales, una lista inicial de tareas, un enlace al Documento Maestro (que detallamos más adelante) y una lista de correo de acceso libre (Stuardo-Concha, 2018).

Se trata de una estructura flexible que cambia según los intereses del promotor de proyecto y sus participantes. También pueden adjuntarse enlaces a algunos productos o videos explicativos, aunque esto no ocurre en todos los proyectos. Como mencionamos, el creador construye un Documento Maestro que es un espacio de memoria editable (Stuardo-Concha, 2018).

El denominado Documento Maestro es el núcleo de un proyecto ILA. En su aspecto técnico es un documento de texto, pero en la nube, abierto y editable públicamente, que centraliza toda la colaboración entre participantes investigadores y en donde se enlazan mediante hipervínculos todo aquello que el proyecto produce: productos formales o productos informales (Stuardo-Concha, 2018). El documento se estructura en al menos cuatro secciones:

- a) Lista de participantes. Contiene los nombres de los participantes, su rol dentro del proyecto y el email de contacto. También se permite la participación anónima o con seudónimo.
- b) Listado de productos formales o informales del proyecto, entre los cuales podemos encontrar enlaces para acceder y compartir bibliotecas de referencias bibliográficas, enlaces a publicaciones informales de comunicación de resultados parciales, documentos de trabajo, enlaces a borradores de pre-publicaciones académicas en proceso de escritura, enlaces bases de datos en bruto, enlaces a documentos formales como actas de congresos o papers académicos.
- c) Acta de contribuciones. Es una tabla de autorregistro en donde las personas participantes describen sus aportes finalizados al proyecto.
- d) Enlace a la lista de correo del proyecto. Permite que las personas participantes puedan comunicarse o compartir información a través del email.

La flexibilidad de la ofimática en línea y el hiperenlazado del Documento Maestro permiten usar diversas plataformas webs para compartir los productos formales e informales de los proyectos. En estos proyectos por ejemplo hemos utilizado servicios

gratuitos externos (pero no estrictamente libres) tales como Research Gate para compartir actas de congreso o Zenodo para compartir bases de datos.

5.5 Abrir el proceso de investigación y sus productos

Se requieren acciones activas para abrir el proceso, dirigidas por parte de quien asume el rol de coordinador (Stuardo-Concha, 2018). Como estrategias para abrir se han usado dos: la endopublicidad y campañas de captación de participantes (Stuardo-Concha, 2018). El coordinador del proyecto hace entregas breves y parciales, mediante publicaciones informales, a través de la plataforma web de la comunidad, mediante la herramienta de blog, contenido que se comparte y/o se recodifica para que sea atractivo en Facebook, Twitter. En cada publicación se realiza endopublicidad, es decir, se invita a participar en el proyecto como informante o como investigador. No se piden requisitos previos para integrarse. Así introducimos diversos niveles de participación, desde una participación solo informativa hasta una participación vinculante como investigador que, en teoría, permite tomar parte en la toma de decisiones del proyecto.

5.6 Liberar el proceso y los productos

En un proyecto estándar el coordinador plantea o solicita pequeñas tareas. Esta solicitud se realiza a través de la lista de correos mediante avisos de microtareas de investigación. No es incesario seguir el camino trazado por el dinamizador del proyecto. Se permite a otros investigadores participar de forma libre y utilizar los productos formales o informales según sus intereses.

La ilustración 2 muestra una representación visual secuenciada de un flujo de trabajo construida desde el punto de vista del rol como investigador participante. Según la nomenclatura de Stuardo-Concha (2018), los productos formales (publicaciones de tipo académicas, comunicaciones, base de datos y actas de congresos) o los productos informales (entiéndase como documentos de trabajo, entrada de blog, marcos de categorías, bibliotecas de referencias bibliográficas, figuras, infografías, esquemas) se liberan por defecto mediante una licencia Creative Commons 4.0 Compartir-Igual. Bajo esta licencia, cualquier interesado o interesada puede utilizar el objeto digital para su proyecto personal de investigación, sin necesidad de comunicarlo o pedir autorización a los participantes. Sin embargo, esta licencia exige dar el reconocimiento explícito al proyecto y/o sus autores conforme a sus aportes descritos en el Acta de Contribuciones.

Ilustración 2: Flujo de trabajo en una investigación libre y abierta desde el punto de vista de un investigador. **Fuente:** Stuardo-Concha (2018).

5.7 Las oportunidades de impactar en la virtualidad

Las métricas que son generadas por los servicios de red social pueden observarse en la Tabla 2. Resulta interesante destacar el número importante de participantes informantes virtuales que han confiado en el proyecto y que con entusiasmo han aportado valiosa información desde sus experiencias personales. Sin este tipo de participación el proyecto no tendría mucho que aportar. Esto es posible gracias a la institucionalidad orgánica que aporta la estructura virtual de la Comunidad EJS. Esta estructura multiplataforma permite situar los proyectos ILA y generar una comunidad-audiencia y una comunidad-informante más o menos estable a través del tiempo y con presencia interactiva en las redes sociales. En este sentido, la ILA puede considerarse un tipo de investigación basada y situada en una comunidad que le otorga su sentido.

La Tabla 2 muestra las métricas son generadas por los servicios de red social. Resulta interesante destacar el número de participantes informantes virtuales que han confiado en el proyecto y que han aportado valiosa información desde sus experiencias personales. Esto es posible gracias a la institucionalidad orgánica que aporta la estructura virtual de la Comunidad EJS. Esta estructura multiplataforma permite situar los proyectos ILA y generar una comunidad-audiencia y una comunidad-informante más o menos estable a través del tiempo en redes sociales. En este sentido, la ILA puede considerarse un tipo de investigación basada y situada en una comunidad.

Tabla 2: Métricas de un proyecto ILA

Item	Métrica	Espacio virtual de interacción
Puerta Web del proyecto	Vistas únicas 15	Web de Comunidad EJS
Campaña de captación de participantes del 03/12/2017	Alcance 45.801	Facebook
	Compartida 40 veces	
Miembros lista de correo	8 participantes	Google Group
Solicitudes de información vía mail	81 solicitudes	Facebook
Seminario Virtual vía chat de Facebook	11 miembros	Facebook
Producto informal asociado al proyecto: Estudiantes efectos SIMCE, parte 1.	Alcance 8.385	Facebook
	Compartida 4 veces	
Participantes informantes en encuesta	157 Participantes en encuesta virtual	Formulario de Google + Facebook
Participantes informantes en entrevistas individuales	4 participantes en entrevistas individuales	Chat de Facebook
Participantes informantes en grupo focal textual en línea	39 participantes	Grupo de Facebook

Fuente: Stuardo-Concha (2018; 2019b).

Nuevas colaboraciones y redes personales han emergido a causa de la visibilidad en línea que otorga esta forma de trabajo. Esto nos ha permitido ampliar nuestra red de contactos como investigadores. Valga como ejemplo el caso de la colaboración en un simposio en el marco de un congreso académico en el que participó uno de los investigadores.

5.8 Movimientos, tensiones y cuestiones sin resolver

Hay cuestiones no resueltas que emergen en el proceso de experimentación: Destacamos el problema del financiamiento, la implicación de otros investigadores y las políticas editoriales de las revistas tradicionales (Stuardo-Concha, 2018).

Hemos observado que el financiamiento de los proyectos de investigación es una debilidad de esta forma de trabajo. Las tareas de investigación se realizan sin remuneración y mediante servicios voluntarios. Esto nos permite plantearnos algunas cuestiones: ¿Es sostenible? ¿Qué formas de financiamiento son factibles sin perder independencia? Sin embargo, en esta cuestión no es indispensable inventarlo todo desde cero. Se puede aprender mucho de otros modelos de conocimiento libre más adelantados como la Fundación Wikimedia o la Fundación OpenStreetMap. ¿Por qué no avanzar en el futuro hacia una Fundación de Investigación Libre y Abierta que dé sostenibilidad y orgánica a esta propuesta seminal?

Mientras tanto, se explora la viabilidad de estrategias de micro-mecenazgo para obtener para potenciar el financiamiento. Se cuenta con el soporte técnico necesario para recibir

donaciones. Sin embargo, no basta con el soporte técnico, se requiere también construir la legitimidad de la ILA y una cultura de la investigación abierta en educación.

Por el momento, seguimos constando que implicación de otros investigadores e investigadoras profesionales es escasa, se tensiona la publicación académica especialmente en materia de derechos de autoría (Stuardo-Concha, 2018). La implicación espontánea es otro punto débil de este ecosistema en proceso de formación. El único mecanismo efectivo hasta ahora es la invitación directa. El movimiento hacia la apertura, la libertad y las acciones de difusión pre-publicación si bien aceleran la difusión de la investigación también tensionan con las políticas editoriales de exclusividad textual y derechos de autor que exigen las revistas académicas (Stuardo-Concha, 2018). De hecho, este artículo ha sido rechazado previamente en algunas revistas porque la difusión acelerada de fragmentos o datos se considera autoplagio. La cultura académica nos presiona a hacer más lenta la difusión y a evitar dejar registro escrito público de las difusiones anteriores.

Moverse hacia la fundación de una revista científica o más bien, hacia una plataforma de comunicación científica especializada en investigaciones ILA parece ser el camino (Stuardo-Concha, 2018). Nuevas funciones son necesarias: por ejemplo, incorporar una serie de innovaciones posibles como la construcción de comunidad de interesados, el versionado de ediciones-actualizaciones para un mismo artículo, la evaluación de pares abierta y la crítica abierta mediante comentarios (Stuardo-Concha, 2018), el uso del video y otros artefactos interactivos multimodales como parte del texto académico, entre otras posibilidades que las revistas académicas tradicionales, herederas de la cultura de la publicación fija y estática en papel, no están aprovechando.

6 DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

En esta experiencia se reflexiona sobre el sentido que se le da a la palabra “abierto” en el contexto de la e-ciencia, es decir la ciencia en el contexto de las tecnologías digitales y las infraestructuras de colaboración que utilizan internet. Las preguntas planteadas por David et al. (2010) nos permiten seguir reflexionando sobre el sentido de lo abierto: 1) ¿Dónde está el límite de nuestra apertura cuando escenificamos transparencia, pero requerimos del secreto, aunque sea temporal, para ganar, vencer, proteger identidades u obtener reconocimiento en sociedades competitivas? y 2) ¿Qué es aquello que los científicos y científicas están dispuestos a abrir y qué es lo que deciden esconder? Coincidimos con los autores en que no todo proyecto que se desarrolle en el marco de la e-science significa que sea abierto en todos los sentidos y que se podría continuar colaborando en “clubes cerrados” a pesar de tener la tecnología para romper estos límites. Melero y Hernández (2014) en este sentido hablan sobre abrir otros elementos del proceso de investigación que tradicionalmente se mantienen en secreto o embargo temporal: resultados, datos y otras herramientas. Siguiendo esta línea, en este proyecto experimentamos con la apertura tanto del proceso, los productos iniciales y finales.

A diferencia del neoliberalismo científico que acepta la idea de propiedad privada sobre el conocimiento y los productos de la actividad científica, nuestra propuesta de ciencia abierta busca construir formas de colaboración más radicales. No obstante, los planteamientos de apertura radical no están exentos de dificultades. Por ejemplo, la posible ruptura del anonimato, especialmente cuando se trabaja con evidencias de relatos, historias, entre otras situaciones. Acercarse a planteamientos abiertos de investigación implica nuevos cuestionamientos y abrirse, también, a procesos de experimentación. En definitiva, quizás este tipo de investigación requiera también una nueva identidad investigadora y un participante con una ética abierta.

A partir de las actividades experimentales llevadas a cabo y recogidas en este relato, dibujamos una representación teórica que desarrolla y revisa con mayor profundidad los resultados parciales presentados por Stuardo-Concha, (2018). Desde nuestro punto de vista como creadores, participantes investigadores y coordinadores de algunos proyectos ILA en educación, el modelo emergente se compone de cinco ámbitos de reflexión, experimentación y problematización:

- 1) el filosófico-político, un espacio para la reflexión permanente sobre la función social, las relaciones entre las personas participantes y los intereses personales o institucionales que priman, visibles e invisibles, en los procesos investigativos;
- 2) la(s) técnica(s) del entorno de colaboración, basada en la experimentación con una estructura virtual de trabajo. Este trabajo virtualizado está mediado por dispositivos conectados a internet, usando principalmente Sistemas de Gestión de Contenidos y servicios de ofimática en línea;
- 3) el desarrollo neo-conceptual, en la cual identificamos, nombramos y proponemos prácticas emergentes. Esto implica desarrollar un lenguaje para hacer comprensible los modos de hacer;
- 4) las incertidumbres, movimientos y tensiones, un espacio para hacer más explícito las dificultades no resueltas a medida que se imagina y se experimenta en el devenir investigador;
- 5) las capacidades de coordinación y orgánica de la investigación con amplia participación, un ámbito específico para indagar las posibles competencias necesarias para para participar en proyectos ILA;
- 6) la innovación disruptiva y contra-hegemónica frente a la actual cultura académica y de investigación neoliberal, en la que desarrollamos específicamente prácticas arriesgadas y poco exploradas, y construimos discursos que abogan por ensayar nuevas maneras de comunicar más allá de la cultura académica neoliberal que ha afectado el paper, el congreso o el libro. Se aboga por nuevas formas de compartir datos y por imaginación y la co-creación de nuevas organizaciones, instituciones o comunidades de investigadoras e investigadores, más allá de la tradicional universidad, los think tanks o las organizaciones supranacionales.

Ilustración 3: Representación visual del modelo emergente de investigación libre y abierta.

Fuente: Elaboración propia.

También nuevas formas de trabajo investigador-investigador generan un desafío a las habituales formas de evaluación de los productos de la investigación y de la actividad investigadora. El nuevo funcionamiento sugiere, aunque es pronto para aventurarse con fiabilidad, una deriva a modelos de evaluación descentralizados, movimientos que pueden socavar y derrumbar el panóptico foucaultiano en que se han convertido las agencias. No hay que mirar con malos ojos el movimiento hacia una sana desgobernanza de la investigación, siguiendo la dirección ideológica marcada por los sistemas de las criptomonedas que utilizan una cadena de bloques para esquivar el control de los Bancos Centrales. La tecnología de “blockchain”, y sus potenciales aplicaciones a diferentes dominios, a la investigación y a la educación, proponen interesantes innovaciones a explorar (Ahram et al., 2017).

Asimismo, observamos un desarrollo técnico a gran velocidad de plataformas especializadas (por ejemplo, OpenAire, con más de 10 años, y Zenodo) y un interés político actual, al menos en Europa (por ejemplo, la reciente estrategia denominada European Open Science Cloud, EOSC), que aportan interesantes herramientas y financiamiento público para las formas de trabajo que promovemos. Por el momento, también se pueden articular de forma más o menos artesanal diversos espacios web autogestionados por las comunidades para lograr los fines que cada proyecto se propone.

Continuar el desarrollo de una onto-episte-metodología y ética ILA, comprometida con principios de libertad de participación y apertura del conocimiento, representa un camino contrahegemónico para el cognitariado (Berardi, 2003) que alberga esperanza en el potencial transformador de la investigación educativa. Consideramos que estamos caminando sobre el terreno incierto de la experimentación, no sin asumir riesgos, que desafía los principios hegemónicos neoliberalizadores. Estos principios se están

convirtiéndose en un sentido común dentro del mundo académico, instalando marcos cognitivos y valores culturales como la individualización de la carrera académica, la privatización del conocimiento, la desvinculación de la investigación de las comunidades de práctica, entre otros problemas.

La ILA, de continuar desarrollándose y conseguir una madurez organizativa y una mayor amplitud cultural, podría constituirse como un espacio colaborativo de construcción de onto-epistemologías y metodologías contrahegemónicas que operen fuera del alcance de los dispositivos de disciplinamiento, vigilancia y control de la actividad investigadora, siendo los dispositivos contemporáneos más evidentes la gestión universitaria interna, los fondos concursables de financiamiento a la investigación, la evaluación de la producción académica, los criterios de promoción de la carrera investigadora, dispositivos muy influenciados por intereses editoriales, intereses contruidos a caballo de la metrificación de la productividad y las presiones por rentabilizar las universidades, entre otros factores.

REFERENCIAS

- Ahram, T., Sargolzaei, A., Sargolzaei, S., Daniels, J. y Amaba, B. (2017). Blockchain technology innovations. En IEEE Technology & Engineering Management Conference (TEMSCON), 2017, pp. 137-141. <https://bit.ly/3jBMymu>
- Aibar, E. (2013). De la ciencia abierta a la investigación abierta: los vínculos entre la producción colaborativa y la cultura científica en la era de Internet. En Marta I. González García y José A. López Cerezo (eds.), *Fronteras de la ciencia: Hibridaciones* (pp. 19–31). Biblioteca Nueva.
- Anglada, L. y Abadal, E. (2018). ¿Qué es la ciencia abierta? *Anuario ThinkEPI*, v. 12, pp.292-298. <https://bit.ly/2TwOfH2>
- Ayuste, A. (2011). La educación transformadora en la pedagogía contemporánea. *Crítica: la reflexión calmada desenreda nudos*, 61(972), 16-20. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3613568>
- Berardi, F. (2003): *La fábrica de la infelicidad*. Traficantes de sueños.
- Besançon, L., Peiffer-Smadja, N., Segalas, C., Jiang, H., Masuzzo, P., Smout, C., Billy, E., Deforet, M., Leyrat, C. (2021). Open science saves lives: lessons from the COVID-19 pandemic. *BMC Medical Research Methodology* 21, 117 (2021). <https://bit.ly/3qJeSVB>
- Bonals, J., Planes, L., y Moliné, B. (2020). Una educación transformadora. *Aula 291. Aula de...Didáctica de la educación para la ciudadanía (transversales)*, 10-14. <https://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2020/03/2327.pdf>
- Chang, H. (2008). Chapter 3: Autoethnography. En *Autoethnography as Method* (pp. 43-57). Left Coast Press.
- David, P. A., Den Besten, M., y Schroeder, R. (2010). *Will e-Science Be Open Science?* Recuperado 13 de mayo de 2019, de <https://siepr.stanford.edu/research/publications/will-e-science-be-open-science>
- Ellis, C., Adams, T. E. y Bochner, A. P. (2011). Autoethnography: An Overview. *Forum: Qualitative Social Research*, 12(1), 1–18. <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1589/3095>
- Ellis, C., Adams, T. E. y Bochner, A. P. (2015). Autoetnografía: un panorama. *Astrolabio*, (14), 249–273. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/11626>

- Fecher, B. y Friesike, S. (2014). Open Science: One Term, Fice Schools of Thought. In S. Bartling & F.S. (Eds.), *Opening Science. The Evolving Guide on How the Web is Changing REsearch, Collaboration and Scholarly* (pp. 17-47). Springer.
- García, D. y Rendueles, C. (2014). Abierto, libre... y público. Los desafíos políticos de la ciencia abierta. *Argumentos de Razón Técnica*, 17, 45–64.
- García-Yepes, K. (2018). Papel del docente y de la escuela en el fortalecimiento de los proyectos de vida alternativos (PVA). *Revista Colombiana de Educación*, 1(79), 109-133. <https://bit.ly/2TyztQe>
- Guerrero, J. (2017). Las claves de la autoetnografía como método de investigación en la práctica social: consciencia y transformatividad. *Revista de Investigación cualitativa en Ciencias Sociales*, 3, 237-242. <https://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2017/article/view/1148/1114>
- Hernández-Hernández, F., y Revelles, B. (2019). La perspectiva post-cualitativa en la investigación educativa: genealogía, movimientos, posibilidades y tensiones. *Educatio Siglo XXI*, 37(2), 21–48. <https://bit.ly/2TCMiZE>
- Israel, B. A., Parker, E. A., Rowe, Z., Salvatore, A., Minkler, M., López, J., Butz, A., Mosley, A., Coates, L., Lambert, G., Potito, P. A., Brenner, B., Rivera, M., Romero, H., Thompson, B., Coronado, G., y Halstead, S. (2005). Community-based participatory research: Lessons learned from the centers for children’s environmental health and disease prevention research. *Environmental Health Perspectives*, 113(10), 1463–1471. <https://bit.ly/3qKZTdz>
- Lapadat, J. C. (2017). Ethics in Autoethnography and Collaborative Autoethnography. *Qualitative Inquiry*, 23(8), 589–603. <https://bit.ly/3hg0KQl>
- Lather, P. (2013). Methodology-21: what do we do in the afterward? *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 26(6), 634-645. <https://bit.ly/36aKfP8>
- Lewin, K. (1946). La investigación-acción y los problemas de las minorías. En M. C. Salazar (coord.) *La investigación-acción participativa: inicios y desarrollos* (1992,13-26). Editorial Popular: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sociedad Estatal Quinto Centenario.
- Lin, Y.W. (2007) Chapter IV. Hacker Culture and the FLOSS Innovation. En K. St. Amant y B. Still *Handbook of research on Open Source Software: technological, economic, and social perspectives* (pp. 1-11). Information science reference: New York. <https://bit.ly/3dJyMub>
- Márquez, V. A. (2019). Cruce del umbral: la experiencia autoetnográfica del concepto a la práctica. *Revista Stultifera*, 2, 116-132. <https://bit.ly/3hA0F93>
- Melero, R. y Hernández, J. (2014). Acceso abierto a los datos de investigación, una vía hacia la colaboración científica. *Revista española de Documentación Científica*, 37(4), 066. <https://bit.ly/2UlmWzM>
- Miller, R. (2007). Recesión de libros. Community Based Participatory Research for Health (CBPR). *Gaceta Sanitaria* 21(5), 434–434. <https://www.gacetasanitaria.org/es-pdf-S0213911107720587>
- Murillo, F. J. e Hidalgo, N. (2017). Hacia una investigación educativa socialmente comprometida. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 10(2), 5-8. <https://revistas.uam.es/riee/article/view/8609>

- Pastor-Seller, E. (2013). Metodología y ámbitos del Trabajo Social comunitario para impulsar cambios sociales sostenibles y autónomos en el complejo universo relacional en España en el siglo XXI. *Emancipação, Ponta Grossa*, 13(1), 143-158. <https://bit.ly/3hvY5RH>
- Ramírez-Montoya, M. S., y García-Peñalvo, F. J. (2018). Co-creación e innovación abierta: Revisión sistemática de literatura. *Comunicar*, 26(54). <https://bit.ly/3xgXgTb>
- Ramírez-Montoya, M. S. (2015). Acceso abierto y su repercusión en la Sociedad del Conocimiento: Reflexiones de casos prácticos en Latinoamérica. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 16(1), 103-118–118. <https://bit.ly/3hxQGRL>
- Rosenberg, D. K. (2000). Open source: *The unauthorized white papers*. John Wiley & Sons.
- Stallman, R. (2004). *Software libre para una sociedad libre*. Traficantes de Sueños.
- Stuardo-Concha, M. (2017). Investigación libre y abierta: imaginando formas contraculturales de colaboración en investigación. V2. Documento de trabajo.
- Stuardo-Concha, M. (2018). La investigación libre y abierta: experimentando con dinámicas de colaboración de software libre y ética hacker en investigación educativa. Actas del *Simposio Conectando Redes. La relación entre la investigación y la práctica educativa, Santiago de Compostela*. <https://conectandoredes.reunid.eu/#acta>
- Stuardo-Concha, M. (2019a). Fundamentos de una propuesta de asesoramiento educativo virtual para la justicia social. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 23(1), 183–208. <https://bit.ly/3hcDLG2>
- Stuardo-Concha, M. (2019b, enero 24). Proyectos de Investigación libre y abierta. Recuperado el 24 de enero de 2019, a partir de <http://www.escuelasparalajusticiasocial.net/proyectos-de-investigacion-libre-y-abierta-en-esta-comunidad>
- Uribe Tirado, A. y Ochoa, J. (2018). Perspectivas de la ciencia abierta: Un estado de la cuestión para una política nacional en Colombia. *BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació*, (40). <https://bit.ly/2TBx8UH>
- Vainio, N. y Vadén, T. (2007). Chapter I. Free software philosophy and open source. In Amant, K. S. and Still, B., *Handbook of research on Open Source Software: technological, economic, and social perspectives* (pp. 1-11). Information science reference. <https://bit.ly/2SMrcb3>
- Vicente-Saez, R. y Martinez-Fuentes, C. (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. *Journal of Business Research*, 88, 428–436. <https://bit.ly/3jHiGFa>
- Winkler, M. y Wallerstein, N. (2008). *Community-Based Participatory Research for Health: From Process to Outcomes*. Jossey-Bass.